

Enseñanza de Química, Bioquímica y Biotecnología en tiempos de pandemia: herramientas y experiencias

Teaching Chemistry, Biochemistry and Biotechnology in Pandemic Times: Tools and Experiences

Capa Gaona Jhoana¹; Ordoñez Mendoza Rubí¹; Chicaiza Cristhian Ortiz ^{1,*}; Loján María del Cisne¹ Alvarado Ávila Ginno¹, Romero Paguay José¹.

¹ Universidad Estatal Amazónica, UEA, Ecuador. Sede Académica El Pangui – Zamora Chinchipe, Ecuador.

Autor para la correspondencia: cristhianchicaiza@hotmail.com

RESUMEN

La adaptación de la enseñanza presencial a virtual en tiempos de pandemia de la COVID-19 dio paso al uso de metodologías Flipped classroom (aula invertida), el Aprendizaje basado en proyectos (ABP) y Aprendizaje cooperativo (APCOO), para consolidar los conocimientos, actitudes y destrezas cognitivas en proceso de aprendizaje, se realizó una encuesta online a 168 estudiantes de la carrera de Biología de la Universidad Estatal Amazónica (U.E.A) Sede El Pangui, sobre la educación a distancia en tiempos de pandemia surgiendo el presente trabajo de investigación en las asignaturas de química, bioquímica y biotecnología, para lograr este objetivo se utilizaron herramientas y experiencias para la elaboración de diferentes productos amigables con ambiente logrando la consecución de varios proyectos divididos en cuatro categorías: (1) Cosméticos (shampoo natural, crema blanqueadora, crema cicatrizante con base en el esqueleto y piel de tilapia (*Oreochromis aureus*); (2) Bioproductos (bioplásticos en base a la cáscara de plátano (musabalbisiana), cucharas comestibles biodegradables, etc.); (3) Energías alternativas, paneles solares y

sistemas anaeróbico caseros, biodiesel etc.); (4) Experiencias en la química (detergente en polvo a base de aceite reciclado, elaboración de vino, etc.). Se concluye que alrededor del 75% de los estudiantes consideran que los proyectos desarrollados durante el semestre favorecen al aprendizaje, a pesar de que el 50% llegan a tener acceso a un internet lento o limitado. Se espera que este estudio sea una base para trabajos futuros en las ciencias biológicas.

Palabras clave: Proceso de enseñanza aprendizaje, Educación Virtual, Bioproductos, Química, Bioquímica.

ABSTRACT

The transition from face-to-face to virtual teaching during the COVID-19 pandemic has set the stage for methodologies such as flipped classrooms, project-based learning (PBL), and cooperative learning to support students in the Amazon State University's Biology course consolidate their knowledge and attitudes. The current research endeavors to advance knowledge in the fields of chemistry, biochemistry, and biotechnology. To begin, an online survey was conducted on 168 students. A second component implicated the use of tools and the development of various environmentally friendly products, resulting in the completion of several projects classified into four categories: (1) Cosmetics (natural shampoo, whitening cream, and healing cream derived from the skeleton and skin of tilapia (*Oreochromis* spp.); (2) Bioproducts (bioplastics derived from banana peels, biodegradable edible spoons, etc.); (3) Alternative energies (solar panels and anaerobic home systems, biodiesel, etc.); and (4) Chemistry experiences (detergent powder based on recycled oil, winemaking, etc.). It is concluded that approximately 75% of students believe that the semester-long projects promote learning, although 50% have access to slow internet. This study, it is hoped, will act as a base for future work in the biological sciences.

Keywords: Teaching and learning process, Virtual Education, Bioproducts, Chemistry, Biochemistry.

INTRODUCCION

Conscientes de la pandemia COVID-19, que la población ecuatoriana está atravesando se han generado cambios en el sistema educativo presencial primario, secundario y superior (Campoverde & Suárez, 2020). Este cambio de la enseñanza virtualizada, donde el docente y estudiante han estado acostumbrados a la presencialidad al perderla deben adaptarse a la interacción física de los sujetos mediante los contenidos de aprendizaje basados en tres metodologías aula invertida, ABP y APCOO, para acortar esta brecha de la presencialidad a través de las tareas aplicadas en el hogar, cubriendo los diferentes estilos de aprendizaje de educandos tomando en cuenta que deben tener la presencia del docente en todas las tareas asignadas de las cuales se dividieron en cuatro ejes: cosméticos, bioproductos, energías alternativas, experiencias de la química.

La materia prima se la puede conseguir en los mercados locales de los productos cosméticos que constan de principios activos o ingredientes en su estructura que tiene una acción específica sobre la piel y sus anexos, diversas partes de la superficie del cuerpo epidermis, sistema piloso, capilar, uñas, labio, órganos genitales, externos dientes, mucosa bucal (Miró, 2016).

Los bioproductos resultan del uso de la biotecnología de organismos vivos como bacterias, hongos y enzimas que han permitido utilizar algunos residuos o materias primas de origen biológico en la manufacturación de elementos sostenibles e innovadores como: perfume natural (en base a orquídeas), cucharas comestibles biodegradables, productos en base a aloe vera, elaboración de compuestos bioactivos de la pulpa del aguaje (*Mauritia flexuosa L*), que es un fruto representativo de la Amazonía, la misma que posee propiedades medicinales,

nutricionales y también es aprovechada para el consumo en fruta, bebidas, helados, chupetes, yogurt, pulpa, licores y para elaboración de alimentos (Aguirre, 2018).

La energía alternativa o energía limpia es el resultado de la búsqueda de elementos que sustituyan a los combustibles de origen fósil y contribuye al ambiente reutilizando los materiales en algunos casos de desechos (López, 2019). En otros casos los residuos de materias como: obtención de biodiesel (uso del aceite de combustible usado), celda de combustible microbiano, cargador con panel solar, materiales reciclables. En el biodiesel se adquiere a partir de lípidos naturales de aceites vegetales o grasas animales, mediante procesos industriales de esterificación y transesterificación, esto se aplica en la preparación de sustitutos totales o parciales del petrodiesel o gasóleo (Capa, 2021).

En cuanto a las experiencias en química, el docente a utilizado las diferentes metodologías que permitieron salir del bache de la educación presencial a un proceso cognitivo de aprendizajes virtuales con Flipped classroom, Aprendizaje basado en proyectos y Aprendizaje cooperativo, para adherir conocimientos significativos en los estudiantes en tiempos de pandemia fortaleciendo la enseñanza - aprendizaje de química, bioquímica y biotecnología, en la carrera de biología de la Universidad Estatal Amazónica (UEA).

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la elaboración de estos proyectos se utilizaron materiales caseros y químicos, instrumentos de laboratorio y dispositivos tecnológicos, Para evaluar el nivel de aceptación, se aplicó una encuesta online a una población de 168 estudiantes de la carrera de Biología de UEA, Sede El Pangui. Un componente destacable que se estudió es el aprendizaje adquirido durante el periodo de ejecución de los proyectos y si estos conocimientos son de utilidad para el crecimiento personal, las diversas dificultades al momento de recibir clases virtuales, la utilización las tres metodologías antes mencionada.

1. Los materiales utilizados para la fabricación de Cosméticos (shampoo natural, crema blanqueadora, crema cicatrizante con base en el esqueleto y piel de tilapia (*Oreochromis aureus*); se realizó mediante la metodología de Aprendizaje basado en proyectos (ABP), en la Fig.1 se muestra los pasos de fabricación de ellos diferentes productos.

Figura 1. Shampoo natural

2. Para la elaboración de Bioproductos (bioplásticos en base a la cáscara de plátano (musabalbisiana), cucharas comestibles biodegradables, etc.); de la cual se aplicó la metodología Flipped classroom (aula invertida), que se entregó el contenido para luego elaborarlo desde su hogar.
3. En las Energías alternativas, paneles solares y sistemas anaeróbico caseros, biodiesel etc.); la metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP). Se muestran en la Fig.2 que detalla los materiales utilizados.

Figura .2 Metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP) para el biodiesel

4. Las Experiencias en la química (detergente en polvo a base de aceite reciclado, elaboración de vino, etc.) se desarrolló desde la experiencia docente - estudiante y estudiante - estudiante y la colaboración del estudiante mediante la metodología del Aprendizaje cooperativo (APCOO).

RESULTADOS Y DISCUSION

Se realizó una encuesta inicial - final a los 168 estudiantes de la Carrera de Biología sobre las dificultades de las clases virtuales y finalizando con las metodologías de enseñanza de los 28 proyectos ejecutados de los cuales se clasificaron en cuatro categorías: cosméticos, bioproductos, energías alternativas y experiencias en la química.

Se observó las dificultades que presenta en cuanto a las clases virtuales los estudiantes de la Carrera de Biología por el cambio de una educación presencial a virtual en tiempos de

COVID19, en la tabla 1 y Fig. 1, se determina que la mayoría argumenta sobre Internet demasiado lento 39.30 %, que dificultad el proceso de aprendizaje, otras interferencias de conectividad por cobertura 19.50%, la falta de internet 19.50%, pese a que sea virtual algunos estudiantes han optado por trabajar y estudiar lo cual afecta su horario de trabajo 10.10%, por situaciones económicas 8.30% y un 3.00% no posee dispositivos tecnológicos (PC, Portátil, Smartphone).

Tabla 1. ¿Cuáles son las dificultades que presenta en cuanto a las clases virtuales?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Falta de internet	33	19,5	19,6	19,6
	Internet demasiado lento	66	39,1	39,3	58,9
	No posee aparatos electrónicos para poder recibir clases	5	3,0	3,0	61,9
	En la zona en la que se encuentra no existe suficiente cobertura	33	19,5	19,6	81,5
	Falta de pago del servicio por problemas económicos	14	8,3	8,3	89,9
	Su horario de trabajo choca con el horario de clases	17	10,1	10,1	100,0
	Total	168	99,4	100,0	
	Perdidos	Sistema	1	0,6	
Total		169	100,0		

Por tanto, algunos estudiantes, por situaciones económicas o de conectividad eligen trabajar en horario de clases, sin embargo, al cubrir esta necesidad para poder contratar un servicio de internet no pueden estudiar, lo cual podría ser un efecto negativo en el proceso de enseñanza aprendizaje virtual.

Figura 1. ¿Cuáles son las dificultades que presenta en cuanto a las clases virtuales?

En la segunda encuesta luego de aplicar metodologías de aprendizaje Flipped classroom, el Aprendizaje basado en proyectos y Aprendizaje cooperativo, se determinó que estos métodos favorecen al desarrollo de cognitivo en los procesos de enseñanza virtual cubriendo las dificultades mencionadas en la tabla 1 y Fig. 1 Enseñanza de Química, Bioquímica y Biotecnología en tiempos de pandemia, las herramientas y experiencias que deben aplicar docentes con la intención de poder contrarrestar las dificultades de aprendizaje como se muestra en la tabla 2 y Fig. 2, que el 74.0% de los estudiantes encuestados afirman que los docentes han aplicado métodos de aprendizaje dentro de casa sin perder la presencia del docente mediante el contenido de aprendizaje al realizar los diferentes proyectos realizados en el hogar.

Tabla 2. ¿Considera que los proyectos realizados por los estudiantes de los diferentes cursos durante el periodo académico van a fortalecer su aprendizaje?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
--	------------	------------	-------------------	----------------------

Válido	Totalmente de acuerdo	125	74,0	74,4	74,4
	Medianamente de acuerdo	42	24,9	25,0	99,4
	En desacuerdo	1	0,6	0,6	100,0
	Total	168	99,4	100,0	
Perdidos	Sistema	1	0,6		
	Total	169	100,0		

Por consiguiente, el uso de las tres metodologías permitió que los estudiantes se adquieran conocimiento significativo con la manipulación de prácticas desarrolladas dentro de casa, al no disponer de laboratorio estructurado, con los materiales caseros lograron desarrollar los cuatro ejes de aprendizaje.

Figura 2. ¿Considera que los proyectos realizados por los estudiantes de los diferentes cursos durante el periodo académico van a fortalecer su aprendizaje?

Cabe señalar que uno de los resultados fue la elaboración de un póster y su exposición en una casa abierta fecha 4 de febrero del 2021 en las instalaciones de la sede académica el Pangui, donde se contó con la presencia las autoridades de la Universidad Estatal Amazónica estudiantes (Figura. 3).

Figura. 3 Exposición de los proyectos en la UEA-El Pangui

CONCLUSIONES

Se llevaron a cabo varios proyectos académicos que buscaron el fortalecimiento del aprendizaje de varias asignaturas, que se agruparon en cuatro categorías. (1) Cosméticos: elaboración de un protector solar natural a base de aceite de coco, jabón de aguacate neutro y empaques amigables con el medio ambiente, jabón a base spirulina (*Arthrospira platensis*) shampoo natural, crema blanqueadora, crema cicatrizante en base al esqueleto y piel de tilapia. (2) Bioproductos: bioplásticos en base a la cascara de plátano, cucharas comestibles biodegradables, determinación de compuestos bioactivos de la pulpa del aguaje, perfume natural (en base a orquídeas) (3) Energías alternativas: paneles solares y sistemas anaeróbico caseros, análisis de un dron en forma de helicóptero, generar energía a partir de plantas (4) Experiencias en la química: detergente en polvo a base de aceite reciclado, elaboración de vino, etc.

REFERENCIAS

Campoverde, B. P. (26 de 12 de 2020). Jmcaste.blog. Recuperado el 14 de 04 de 2021, de Jmcaste.blog: <http://jmcaste.blogspot.com/2020/12/entrevista-al-dr-pedro-martinez.html?m=1>

Aguirre, W. R. (27 de enero de 2018). <https://www.cima.org.pe>. Recuperado el 1 de mayo de 2021, de <https://www.cima.org.pe>: <https://www.cima.org.pe/files/images/publicaciones/pdf/CIMA-2012-cartilla-revalorizacion-del-aguaje.pdf>

Capa, J. J. (27 de marzo de 2021). Recuperado el 1 de mayo de 2021, de <https://bit.ly/3aVoRjR>

González, F., Bravo, D. (26 de julio de 2020). [scielo.org.co](https://www.scielo.org.co). Recuperado el 1 de mayo de 2021, de [scielo.org.co](https://www.scielo.org.co): http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232004000300002

Miró, J. (23 de Septiembre de 2016). riunet.upv.es. Recuperado el 1 de mayo de 2021, de riunet.upv.es: <https://riunet.upv.es/handle/10251/54998>

Rodero, P. (30 de diciembre de 2016). [conama.org](https://www.conama.org). Recuperado el 1 de mayo de 2021, de [conama.org](https://www.conama.org): <https://bit.ly/3ufiLIZ>

Rojo, J. A. (14 de febrero de 2018). digital.csic.es. Recuperado el 1 de mayo de 2021, de digital.csic.es: <https://digital.csic.es/bitstream/10261/3664/1/2161015.pdf>

Suárez., P. C. (16 de 12 de 2020). [Psicofilia.blog](https://www.psicofilia.blog). Recuperado el 14 de 04 de 2021, de [Psicofilia.blog](https://www.psicofilia.blog): <https://bit.ly/3eafL18>